

A dark blue vertical bar on the left side of the page. A blue arrow-shaped banner points to the right from the bar, containing the date.

10/12/2022

**« Bien Commun de l'Humanité » entre
survie et hypocrisie : La délicate question
des océans sur la scène internationale**

Pierre-Alexis Calvo

A series of thin, overlapping, wavy lines in shades of blue and grey, resembling stylized waves or reeds, located in the bottom left corner.

**Travail soumis au professeur Marcel JESENSKÝ, PhD
dans le cadre du cours Concepts et Enjeux en Affaires
internationales (API5505)**

Université d'Ottawa

Table des matières

Introduction.....	2
I – L’Océan comme bien et entité : une question historique.....	5
A. L’évolution utilitaire et historique des mers et océans et de sa vision par l’Homme.....	5
B. L’évolution juridique de l’océan au service des grandes Puissances.....	7
C. L’Océan cordon ombilical du système économique internationale.....	10
<i>a. L’Océan comme bien économique.....</i>	<i>10</i>
<i>b. Les océans et les flux mondiaux : la double entente du commun.....</i>	<i>12</i>
II – La conception du bien commun de l’humanité et sa complexe mise en place pour l’océan.....	14
A. Les différentes approches philosophiques du bien commun.....	14
B. Vers un nouveau modèle économique mondial : la question de la gestion...16	
C. L’Arctique : échec prématuré du modèle pour les océans ?	17
III – La remise en question du système international et de la mondialisation par les différents acteurs de la société mondiale.....	19
A. Le rôle des organisations non-gouvernementales et de la science dans le cadre environnementale.....	19
B. Des entreprises facteurs de changements pour le meilleur ou pour le pire ?	21
C. La souveraineté à quel prix ? Entre États et Organisations internationales.....	23
Conclusion.....	26
Bibliographie.....	27

Introduction

« Agis de telle sorte que tu traites l'humanité, aussi bien dans ta personne que dans la personne de tout autre, toujours en même temps comme une fin jamais simplement comme un moyen » Emmanuel Kant dans fondements de la métaphysique des mœurs, 1785.

Cette phrase du philosophe allemand nous explique comment l'Homme entretient habituellement sa relation avec les autres individus dans la société et de sa vision du commun. L'Homme n'entretient selon lui des relations avec les autres individus que dans un souci d'intérêt personnel, pour arriver à un but précis et c'est ce qui est dénoncé dans les relations internationales aujourd'hui et notamment en ce qui concerne la gestion commune ou réglementée des océans où chacun essaye de fragmenter un maximum la planète dans un souci de domination et de compétition intensive. Mais comme le philosophe nous le fait signifier si nous souhaitons travailler en tant qu'humanité nous devons commencer à voir l'Organisation des Nations Unies (ONU) comme une organisation où le but est de se réunir et non pas comme un moyen pour assouvir nos besoins et y compris en ce qui concerne les biens communs.

De nos jours l'ONU et le multilatéralisme traversent une crise très grave. En effet suite à la fin de la guerre froide beaucoup ont cru à une fin de l'histoire comme Fukuyama où la démocratie allait dominer le reste du monde dans la paix par le commerce promu par le néolibéralisme de Reagan et Thatcher mais aujourd'hui le Conseil de sécurité est questionné par sa forme, l'incapacité de l'organisation à répondre face à l'invasion russe de l'Ukraine et la crise économique mondiale aggravent les tensions entre gouvernements, questionnent la démocratie et toutes les avancées qu'avait réalisé l'humanité jusqu'ici notamment au niveau des océans. Le 10 décembre 1982 la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer est signée à Montego Bay en Jamaïque, c'est le premier texte international (mis en place en 1994) qui réglemente pour la première fois la gestion des mers et océans qui jusque-là était un droit de coutume dirigée par les principales puissances maritimes et industrielles. Depuis de nombreuses autres avancées ont été réalisées dans le domaine mais tout en remarquant que plus le droit se précise autour de ce bien, plus les échanges se multiplient, et plus les ambitions deviennent véhémentes entre différents pays dans un appétit géostratégique évident.

Il est donc important et vital de traiter ce sujet si nous souhaitons pouvoir sauver le multilatéralisme, la paix et l'avenir en poussant notre réflexion vers un nouveau système de penser et de vivre les relations internationales.

La mondialisation est un processus pour l'accroissement de la production, des flux et des échanges entre les différents pays du monde visant à établir un marché mondial unifié sur le système capitaliste, « une construction systémique (...) géohistorique, géoéconomique, géopolitique, sociale et culturelle » selon le spécialiste français de géographie économique Laurent Carroué¹. Cette mondialisation a permis aujourd'hui d'avoir 90% du volume du commerce international d'être mené par bateau traversant les océans du globe. Les ressources maritimes se multiplient également au fur et à mesure que la technologie évolue et que les ressources terrestres s'amenuisent. On l'aura compris, il n'a jamais été aussi important pour les États de contrôler l'espace maritime, les flux économiques, pour pouvoir compter comme une Puissance, on a une véritable course à la mer. Cette accélération des échanges a également une conséquence non négligeable celle concernant l'environnement. En effet, la biodiversité des espaces marins est en danger dû à la surpêche à la pollution des océans avec des îles de plastique dérivant dans l'océan Pacifique, du mazout plein la mer Baltique sans compter les incidents sur le changement climatique avec les grands glaciers du pôle Nord fondant plus rapidement laissant découvrir l'Océan Arctique aux Puissances et investisseurs. Par extension du droit de l'environnement et du réveil de la société mondiale sur ce problème, les océans reviennent sur la table des nations unies pour définir des instruments pour protéger les mers et leur biodiversité. Alors que les Nations Unies négocient cette année pour une gestion responsable et globale de la Haute mer, les discours autour de l'établissement de l'océan comme un bien commun de l'humanité reviennent et s'intensifient.

Mais qu'est-ce que le bien commun de l'humanité ? Donner une définition précise du bien commun selon la docteure Béatrice Parance² peut paraître hasardeux dans le sens où le commun est une construction historique, sociale et culturelle propre à chaque peuple, lui donner une définition viendrait à écarter certaines parties de la population soit l'exact contraire du principe de commun. Mais l'économiste français Jean-Marie Harribey³ en 2011 s'y risque en lui donnant le spectre de la propriété et présenté comme la plupart des auteurs

¹ Laurent Carroué, (2020) Atlas de la mondialisation : une seule terre, des mondes Deuxième édition p6-13

² PARANCE Béatrice et De SAINT VICTOR Jacques, (2014) CNRS Éditions, Paris, « Repenser les biens communs » p9-32

³ Harribey, J. (2011). Le bien commun est une construction sociale. Apports et limites d'Elinor Ostrom. *L'Économie politique*, 49, p98-112

contemporains comme une troisième voie nuancé entre privatisation et nationalisation, un nouveau modèle économique en somme au-delà du socialisme et du capitalisme. Le bien commun de l'humanité serait donc un bien commun élargi à la planète entière et concernant l'ensemble de la société mondiale, dérivé du concept de patrimoine commun de l'humanité matériel comme immatériel, aujourd'hui plus avancé sur le plan culturel avec l'UNESCO (Organisation des nations unies pour l'éducation, la science et la culture) chargé de répertorier et d'aider à la protection de cet héritage. De nos jours, de plus en plus de personnes comme la députée européenne Catherine Chabaud encourage à faire reconnaître l'Océan comme un bien commun de l'humanité.⁴

Ainsi on peut se demander quel rôle joue la mondialisation dans l'établissement de cette notion de bien commun de l'humanité. *A travers l'exemple des océans, comment la Mondialisation se fait le créateur et le destructeur du concept de bien commun de l'humanité ?*

Notre hypothèse est la suivante : La Mondialisation si régulée peut être un facteur de promotion du bien commun comme le néolibéralisme ambiant est destructeur pour ce même concept. Nous pouvons même aller plus loin en affirmant que ce même néolibéralisme rentre en opposition avec le but de travailler ensemble en tant qu'humanité à l'Organisation des Nations Unies.

Par conséquent dans un premier temps nous essaierons de comprendre le complexe historique de notre rapport à l'océan afin de déterminer les enjeux auxquels nous faisons face. Par la suite nous pourrions donc explorer la conception du bien commun de l'humanité dans notre contexte économique et de ses possibilités concrètes de mise en place vis-à-vis de l'océan. Enfin nous mettrons en avant les différents acteurs de la société mondiale dans une remise en question de la mondialisation et ses effets sur une demande de renouveau du système international.

⁴Ilias Psarianos, (2018) COP24 – Catherine Chabaud : « L'océan est un bien commun de l'humanité », France Bleu (en ligne) <https://www.francebleu.fr/infos/climat-environnement/cop-24-catherine-chabaud-l-océan-est-un-bien-commun-de-l-humanite-1542809601>

I – L’Océan comme bien et entité : une question historique

L’océan est un espace convoité pour ses ressources primaires halieutiques (avec des océans plus ou moins fournis et avec différentes espèces), minérales (terres rares, cuivre et autre), énergétique (hydro-électricité avec éolienne sous-marine ou en haute mer). Pour certains pays l’océan est donc la principale source de revenu et donc est difficilement partageable en ce sens (exemple du Vietnam, Philippines, Malaisie en mer de Chine Méridionale). L’accès à l’océan est tout à fait inégal avec certains pays mieux dotés que d’autres notamment en ZEE (Zone économique exclusive) avec des territoires ultra-marins contestés leur accordant d’immenses territoires grâce aux accords de Montego Bay en 1982 mais laissant d’autres pays dépendant de leur voisin car n’ayant aucun accès à la mer (Bolivie, Mongolie souhaitant un accès autonome à la mer). On a une véritable « course à la mer ». Avoir un bien commun dans ce contexte est donc forcément très débattu car avantagant certains plus que d’autres. Le débat autour du contrôle des océans ne date donc pas d’hier on l’aura compris.

A. L’évolution utilitaire et historique des mers et océans et de sa vision par l’Homme

Tout d’abord il faut bien comprendre que les mers et les océans ont toujours été source de biens pour les Hommes, d’admiration et de peurs. Bien que la représentation des océans et la cartographie de ceux-ci ont évolué au fil du temps avec de nombreuses cartes et hypothèses de la Mappa Mundi d’Hereford, de la projection de Mercator à la Dymaxion de Buckminster Fuller au XXe siècle, l’océan, enfermé ou ouvert fut toujours une question vitale pour les Hommes.⁵ La relation de l’Homme à la mer remonte bien plus loin que l’Histoire européenocentré avec la thalassocratie grecque. Par là on peut prendre l’exemple des premiers peuples en Australie aux alentours de 65000 avant Jésus Christ avec les premiers voyages polynésiens en 3000 av JC récemment répertoriés par l’archéologie ces dernières années.⁶ On remarque alors que les mers et océans sont surtout considérés dans le mode de vie nomade de ces populations comme d’une passerelle entre îles et moyen de se nourrir, mais rien nous amène à penser que ce bien fut l’objet d’appropriation ni de lutte mais plutôt d’un commun obstacle à traverser. Par la suite vient le commerce et l’accès plus facile des populations considérées plus lointaines. Ainsi entre 4500 et 1500 av JC nous avons des exemples d’échanges entre mésopotamiens et indiens, les romains également

⁵ Grégory Fléchet, (2020) *Les Représentations de l’océan au cours de l’Histoire*, Université de Lyon (en ligne) <https://popsciences.universite-lyon.fr/ressources/les-representations-de-locean-au-long-de-lhistoire/?cn-reloaded=1>

⁶ Frédéric Valentin, (2016) *Du nouveau sur l’origine des premiers Polynésiens*, CNRS (en ligne) <https://www.inshs.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/du-nouveau-sur-lorigine-des-premiers-polynesiens>

obtiennent des épices venant alors d'Indonésie ! L'Océan devient donc un moyen plus rapide d'acquérir des marchandises même si celui-ci comporte tout de même des risques. Mais on commence à voir l'océan comme une utilité économique. Il ne faut donc pas attendre très longtemps avant de voir apparaître les premiers navires de guerre avec pour but le contrôle du commerce par les eaux. La vision plus guerrière que nous avons en tête lorsqu'on parle des mers et océans est comme nous l'avons précédemment relevé ce sont les Grecs et surtout les athéniens connus pour dominer les mers et le commerce en Méditerranée avec les Trières. L'océan devient donc un moyen non plus de commerce mais de domination sur un plus vaste territoire pour les politiciens. Mais il reste que pour la plupart des hommes dans leur mœurs, de nombreuses divinités et légendes ressortent de l'océan considéré comme imprévisible et effrayant. Un inconnu en somme qui amène à l'admiration (récit de Platon dans *Timée* et *Critias* sur l'Atlantide) qui pourrait apporter bonheur et prospérité mais un inconnu également atroce et pouvant tout dévorer sur son passage avec les pires horreurs que le monde aurait connu avec notamment les monstres marins (existant dès l'Antiquité mais prenant de nouvelles formes au Moyen Age)⁷. L'accélération des rivalités et de l'économie a également porter une nouvelle attention à l'Océan lorsque certaines puissances paressèrent infranchissables (Empire Ottoman) et que ce bien fut le seul moyen de sortir de l'entrave de la stabilité. Pour l'Europe l'appétit géostratégique se tourna désormais en dehors de son espace géographique après une acceptation des frontières de chacun là où ailleurs dans le monde, la stabilité géographique amenait toujours à un étalage de la puissance sur l'espace terrestre (Empire du Milieu). En essayant de trouver de nouvelles routes à exploiter l'Europe pour atteindre les Indes, Christophe Colomb découvre en 1492 par accident « l'Amérique ». La mondialisation prend son cours et les rivalités commerciales et politiques deviennent d'autant plus puissante. Ainsi l'océan joue ici le rôle d'accélérateur de Puissance. On notera d'ailleurs que c'est principalement par l'intensification de la militarisation des eaux que la technologie pour la conquête des océans progresse. Le monde devient plus petit et l'océan mondial rapproche inéluctablement les Hommes entre eux pour le meilleur et pour le pire. Aujourd'hui l'océan qui jusqu'ici n'avait été conquis qu'en surface est désormais exploré et attire les convoitises par ses fonds marins. Alors que l'Homme regarde les étoiles nous nous rendons compte que nous n'avons découvert jusqu'à maintenant qu'une infime partie de notre planète qui commence à dépérir.⁸ Mais quel droit par rapport à la gestion de ces océans ?

⁷ Jacqueline Leclercq-Marx, (2017) « *Animaux aquatiques et monstres des mers septentrionales* », *Entre Tradition classique et imaginaire germano-celtique. Les monstres anthropomorphes des mers septentrionales, au Moyen Age et au début de l'époque moderne* » (Podcast), France culture (en ligne) <https://www.radiofrance.fr/franceculture/la-fabuleuse-histoire-des-monstres-marins-3074517>

⁸ Abulafia, D. (2019). *The boundless sea: a human history of the oceans*. Oxford University Press p484-485

B. L'évolution juridique de l'océan au service des grandes Puissances

Les mers et océans ont été dans l'Histoire un espace très dangereux non seulement à cause des intempéries, la grandeur de ces espaces et leur relative inhospitalité pour la vie de l'homme, la mer est aussi dangereuse pour les multiples exactions qui s'y produisent. La piraterie existe depuis que le commerce naval est un fait et elle a aussi évolué sans pour autant qu'un droit écrit ne sorte des multiples juridictions. On parle alors d'un droit coutumier décidé par les grandes puissances maritimes où les frontières sont floues et l'autorité de chacun se mesure au nombre de canons que l'adversaire aligne. Néanmoins en 1609, le célèbre juriste néerlandais Hugo Grotius dans sa continuité de la recherche de la paix en Europe souhaite régler la question des mers en défendant une liberté de circulation et d'exploitation de la mer complète pour tous (sauf à partir de 3 miles marins où l'autorité de l'État reprend son droit) dans son célèbre livre *Mare Librum* qui va devenir le seul principe accepté en droit de la mer jusqu'au XXe siècle.⁹ Aurait-on donc créé déjà l'océan comme bien commun ? Pas vraiment puisque ce droit ne relevait que surtout de l'état de fait plus que d'état de droit. Les États quand ceux-ci le souhaitent peuvent toujours prendre la décision unilatérale de définir leur frontière créant ainsi des litiges évidents. Ainsi l'exemple frappant du litige frontalier entre la Norvège et le Royaume-Uni en 1951 est parfait pour illustrer nos propos. La Norvège avait toujours refusé la limite territoriale de 3 miles marins et en 1935 un décret royal norvégien fixa son espace territorial à 4 miles marins, un problème relevé lors de l'affaire des Pêcheries norvégiennes du 18 décembre 1951 par la Cour internationale de Justice¹⁰. Au final l'affaire ne s'est réglée non pas grâce au droit international mais grâce à un accord bilatéral notamment avec le Royaume-Uni dans un premier temps en 1965¹¹ puis dans un second temps avec la Russie en 2010¹².

Mais on remarque tout de même un effort vers la mise en place d'un véritable droit de la mer internationale à partir du XXème siècle. On pourrait dire que la première réelle tentative d'émettre un droit international à propos de l'océan ait été la convention internationale sur la peau de phoque au Nord Pacifique signé par les Etats-Unis, le Royaume-Uni, la Russie et le

⁹ They Marine (2013), *Grotius, La liberté des mers / Mare liberum avec une introduction de Charles Leben*, Annuaire Français de Droit international, Persée (en ligne) https://www.persee.fr/doc/afdi_0066-3085_2013_num_59_1_4842_t30_0695_0000_2

¹⁰ Cour internationale de justice (2022) *Derniers développements : Pêcheries (Royaume-Uni C. Norvège) (1951)* (en ligne) <https://www.icj-cij.org/fr/affaire/5>

¹¹ Organisation des Nations Unies (2002), *Agreement between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the Kingdom of Norway relating to the delimitation of the continental shelf between the two countries, 10 March 1965*, Delimitation Treaties Infobase (en ligne) <https://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/TREATIES/GBR-NOR1965CS.PDF>

¹² Lyonel Perabo (2011), *Frontière maritime : un accord après 40ans d'attente*, Francofil' le journal de la francophonie en Europe du Nord (en ligne) <https://www.lefrancofil.com/6846/norvege/frontiere-maritime-un-accord-apres-40-dattente/>

Japon en 1911 pour réduire et organiser ce commerce. Cette convention internationale qui aura fonctionné jusqu'à la seconde guerre mondiale aura permis de mettre un précédent et d'ouvrir pour des négociations plus poussées suite à la fin de la seconde guerre mondiale avec l'organisation des nations unies pour organiser les discussions. Si d'autres individus comme le prince Albert Ier de Monaco (1848-1920) ont essayé d'émettre la nécessité de discuter d'un droit de la mer et d'une gestion commune de l'océan il faudra attendre que les ressources halieutiques des pays d'atlantique Nord s'amenuise et que le monde réalise deux guerres mondiales et que l'on découvre du pétrole offshore avant de se décider à parler sérieusement d'un droit international concret sur de nombreux aspects y compris la gestion des mers.¹³ Et c'est bien ce dernier point que réside une bonne partie du problème. Alors que le monde constate qu'une partie de ses ressources diminue d'autres ressources plus alléchantes économiquement parlant se révélèrent à l'humanité. Ainsi c'est par le souhait de la territorialisation des océans que se crée le droit de la mer, un besoin tout autre que celui du bien commun. C'est ce que constate l'homme qui est considéré comme le père fondateur de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer, Arvid Pardo en 1972 lorsqu'il réfère à la proclamation du président Truman sur le plateau continental en 1945 comme le discours fondateur du droit de la mer internationale.¹⁴

La commission pour le droit international créée par les Nations Unies en 1949 qui a pour mission de mettre en place un droit international viable donne donc les bases de ce qui sera négocié pendant de nombreuses années entre les pays de l'organisation : le droit de la mer international. En 1958 nous avons une première conférence sur le droit de la mer à Genève où on aura 4 conventions :

- La Convention sur la mer territoriale et la zone contiguë qui rentre en vigueur en 1964
- La Convention sur la haute mer qui institue les règles du droit international sur la haute mer (ou la mer qui n'est pas considérée comme territoriale) qui rentre en vigueur en 1962 qui donne la libre circulation et exploitation de la haute mer à tous les pays le souhaitant (article 2)¹⁵. Les seules restrictions étant l'attaque d'autres navires dans cette zone mais encore sans réel outil de poursuite ou de correction efficace de la part l'ONU si ce n'est la participation bienveillante des grandes Puissances maritimes.
- La convention sur le plateau continental qui rentre en vigueur en 1964

¹³ BERGOUGNOU Laura, (2016), « *L'océan comme bien commun ? Albert Ier de Monaco et la naissance de l'océanographie* », Bulletin de l'Institut Pierre Renouvin (N° 44), p. 21-30

¹⁴ Juda, L. (1996). *International law and ocean use management: The evolution of ocean governance*. Taylor & Francis Group. p96

¹⁵ Organisation des Nations Unies (1958), *Convention sur la haute mer* p11 (en ligne) https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/french/conventions/8_1_1958_high_seas.pdf

- La convention sur la pêche et la conservation des ressources biologiques qui rentre en vigueur en 1966. Encore une fois l'organisation n'est limitée qu'à inciter les États à adopter des législations allant dans ce sens.¹⁶

Une 2ème conférence est organisée en 1960 qui est cette fois-ci un relatif échec où les États-Unis n'arrivent pas à pousser pour leur proposition de fixer une limite stricte à l'établissement de la mer territoriale qui est une décision unilatérale de chaque État. Ce manque a des conséquences sur plusieurs litiges de ressources offshore qui devront être réglés encore aujourd'hui au compte-goutte par des accords bilatéraux entre États comme le récent accord Liban-Israël.¹⁷

La dernière conférence et la plus connue, celle de Montego Bay, commencée en 1973 à New York et se terminant en Jamaïque précise le droit coutumier en ce qui concerne les frontières maritimes avec la mer territoriale considérée à 12 milles nautique, la zone contiguë à 24 milles, la zone économique exclusive à 200 milles et une possible extension par le plateau continental notamment en Arctique où la coopération et la négociation continue est de mise par exemple¹⁸. La CNUDM légifère aussi le statut des fonds marins qui sont constitués comme « bien commun de l'humanité » échappant à tous les États de la planète, c'est la « Zone ». Dirigée par l'Autorité internationale des fonds marins officiellement opérationnelle en 1994, cette entité doit agir pour l'humanité tout entière mais celle-ci fait l'objet de nombreuses critiques sur la division du conseil sur la décision d'exploiter ou non les fonds marins.¹⁹

Depuis les avancées sur le droit de la mer reste très limitées notamment sur la protection de l'environnement. Le programme pour l'environnement de l'ONU encourage les États à établir des aires marines protégées au sein de leur ZEE mais encore une fois cela reste insuffisant en termes de réelle protection des espèces (car l'État peut choisir le montant de protection donné aux territoires) et en termes de pourcentage de la planète recouverte (seulement 1%).²⁰ Plus récemment des discussions sont en cours avec la Conférence intergouvernementale sur la biodiversité marine (BNJJ) sur la possibilité de mettre en place un droit international contraignant ne relevant pas de la juridiction

¹⁶ Organisation des Nations Unies, (1958) *Convention sur la pêche et la conservation des ressources biologiques de la haute mer* (en ligne) https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/french/conventions/8_1_1958_fishing.pdf

¹⁷ France 24, (2022) Le Liban et Israël signent l'accord délimitant leur frontière maritime (en ligne) <https://www.france24.com/fr/moyen-orient/20221027-l-accord-frontalier-maritime-une-reconnaissance-d-isra%C3%ABl-par-le-liban-pour-ya%C3%AFr-lapid>

¹⁸ Frédéric Lasserre, (2020), *Les revendications sur les plateaux continentaux étendus en arctique, sous le signe de la coopération*, Conseil québécois d'études géopolitiques (en ligne) <https://cqegehiulaval.com/2020/06/17/les-revendications-sur-les-plateaux-continentaux-etendus-en-arctique-sous-le-signe-de-la-cooperation/>

¹⁹ Martine Valo, (2022) *L'exploitation minière des fonds marins divise les 168 États-membres de l'Autorité internationale des fonds marins*, Le Monde (en ligne) https://www.lemonde.fr/planete/article/2022/11/12/l-exploitation-mini%C3%A8re-des-fonds-marins-divise-les-etats_6149600_3244.html

²⁰ National Geographic Society (2020), Marine Protected Area (en ligne) <https://education.nationalgeographic.org/resource/marine-protected-area>

nationale pour protéger plus efficacement les espaces marins²¹. La communauté internationale reste néanmoins sceptique et les discussions sont critiquées au vu de la relative « inefficacité » du système sur laquelle cette conférence repose. En effet, nous sommes dans un contexte où chaque État de par sa souveraineté peut choisir ou non de reconnaître un texte international et de ne pas être applicable aux sanctions sans réelles autorités contraignantes. On peut alors reprendre le mot d'ordre de la politique américaine sur ce point : « Multilatéraux quand nous pouvons. Unilatéraux quand nous le devons », Madeleine Albright en tant qu'ambassadrice des Etats-Unis auprès des Nations Unies en 1996 lors d'une interview pour CBS.

Ainsi si nous avons pu comprendre la complexe évolution du droit de la mer et ses défis il faut comprendre quel est le lien économique de la mondialisation avec les océans pour pouvoir analyser la vision du bien commun dans ce contexte.

C. L'Océan cordon ombilical du système économique internationale

La territorialisation des espaces maritimes mondiaux se fait également et surtout pour une raison économique qui place alors la mondialisation comme pièce maitresse de la fragmentation et du rapprochement mondial par le commerce.²²

1. L'Océan comme bien économique

L'océan est avant tout un facteur de ressource et est exploité en tant que tel et ce depuis des millénaires notamment avec l'enjeu halieutique. En effet, on dit aussi que la mer est nourricière. Si dans certains pays en développement notamment en Afrique ou en Asie du Sud-Est le poisson est la principale source de nourriture, elle est aujourd'hui aussi un outil économique important. Pour le Vietnam c'est 5% de son PIB qui est lié à cette production qui représente 10% de ses exports.²³ Mais tous les pays n'ont pas la même histoire concernant la pêche, pas les mêmes traditions et les mêmes outils. Ainsi essayer de réglementer la pêche par le droit international peut paraître injuste pour certains pays voir incompréhensible

²¹ Organisation des Nations Unies (2022), *Conférence intergouvernementale sur la biodiversité marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale* (en ligne) <https://www.un.org/bbni/fr>

²³ Ambassade de France à Hanoi, Service économique de Hanoi, (2021) *L'aquaculture et la pêche, secteur clé de l'économie agricole du Vietnam*, Ministère de l'économie des finances et de la relance, Direction générale du Trésor (en ligne) <https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/58f8ee96-8017-4026-b2d5-ea2d91932e76/files/2ba6586a-50c8-4730-a0a8-f0cce6959f85>

culturellement pour d'autre notamment avec la pêche à la baleine par exemple pour le Japon.²⁴ La Mondialisation a fait en sorte que tous peuvent avoir accès aux biens de la mer peu importe notre distance vis-à-vis des côtes. Mais aujourd'hui l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture met en garde sur la surconsommation de poisson par habitant (plus de 20 kilos en 2016) provoquant la surpêche.²⁵ Cette surpêche est d'autant plus dangereuse que les eaux du globe n'ayant pas la même température ne sont pas toutes poissonneuses de manière égale pour des régions du globe très différentes en termes de démographie. Ainsi en Méditerranée là où les ressources s'amenuisent, on retrouve une plus grande volonté de placer la mer comme un bien commun²⁶ là où en Chine méridionale la vision est tout autre. Bref établir l'océan comme bien commun se retrouve être une tâche immense ne serait-ce que pour le poisson lorsque le droit de la mer de base a déjà du mal à se faire entendre. Pourtant la réglementation de la mer et sa protection doivent être accentués dû aux nombreuses exactions s'y passant mais aussi si nous voulons survivre dans le contexte du réchauffement climatique.

Mais l'exploitation de la mer ne s'arrête pas là. Chaque année de nouvelles manières d'exploiter la mer sont trouvés dont sur le plan énergétique qui se révèlent certes impressionnantes mais restent à nuancer. Si on remarque autant de volonté de négociation autour des plateaux océaniques c'est surtout pour les États d'étendre la possibilité d'avoir une plus grande ZEE pour peut-être avoir plus de gisements gaziers ou de pétrole offshore. Cependant comme nous l'avons précédemment évoqué ces gisements du fait de leur difficile exploitation sont pour la plupart du temps considéré comme des réserves de dernier recours de par leur coût exorbitants. Aujourd'hui beaucoup parle de la course aux ressources en Arctique mais en réalité lorsqu'on constate les prix du baril, la conclusion est très rapide. Ainsi le lorsque le pétrole extrait au Moyen Orient coûte 27\$, le prix en eaux profondes passe à 48\$ quant à l'Arctique une centaine de dollars...²⁷ L'énergie renouvelable arrivent aussi aux océans avec des parcs éoliennes offshore voir la construction d'éoliennes aquatiques. En résumé, si l'énergie provenant des espaces maritimes restent encore trop cher pour son exploitation de masse, elle

²⁴ Agence France Presse, (2018), *Le Japon et la pêche à la baleine, une longue histoire*, Sciences et Avenir (en ligne) https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/le-japon-et-la-peche-a-la-baleine-une-longue-histoire_130481

²⁵ Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, (2016) *La consommation de poissons par habitant dépasse les 20 kilos par an* (en ligne) <https://www.fao.org/news/story/fr/item/423152/icode/>

²⁶ DEZERAUD Philippe, (2022) « Méditerranée : la délicate rencontre entre territorialisation de l'espace maritime et concept de bien commun de l'humanité », *Confluences Méditerranée*, (N° 120), p. 29-40

²⁷ Frédéric Lasserre (2019) *Dossier : les mondes arctiques, espaces, milieux, sociétés, La course à l'appropriation des plateaux continentaux arctiques, un mythe à déconstruire*, Géoconfluences, école normale supérieure de Lyon (en ligne) <http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/arctique/articles-scientifiques/la-course-a-l-arctique-un-mythe>

reste une possible filière d'avenir et un outil d'indépendance, de souveraineté pour de nombreux États en dépendant. Cela rajoute d'autant plus de difficulté sur l'établissement de l'océan comme bien commun sur une question assez paradoxale entre l'environnement et le politique.

Enfin, un mot sur les ressources d'avenirs comme avec les Terre rare et méthanes. La technologie moderne repose en majorité sur ces terres rares, ces minéraux très peu communs permettant la construction de la plupart de nos batteries, nos semi-conducteurs et autres instruments informatiques et électroniques complexes. Aujourd'hui quelques pays comme la Chine (95% des ressources mondiales) détiennent le quasi-monopole de cette ressource posant d'énormes géopolitiques.²⁸ Ces luttes politiques amènent alors d'autres pays pour se "protéger" à aller trouver ces matériaux ailleurs et notamment au fond des mers ce qui va à l'encontre de l'idée de l'établissement des fonds marins comme bien commun de l'humanité. Ainsi les minéraux reviennent mettre en cause les avancées déjà réalisés sur l'établissement d'un bien commun viable ralentissant tous les travaux actuels pour aller plus loin.

2. Les océans et les flux mondiaux : la double entente du commun

Enfinement on peut dire aussi que l'océan est une passerelle pour la mondialisation moderne de fonctionner. Suite à la conteneurisation des marchandises dans les années 60 la croissance du trafic mondial a été exponentiel à tel point que le conteneur en lui-même est devenu synonyme de marchandisation. Aujourd'hui 90% du volume et 80% de la valeur commerciale mondiale transite par la mer. L'évolution de la technologie maritime ces dernières années a donc été principalement tournée sur comment rendre plus efficace ces échanges. Que ce soit par des plus gros porte-conteneurs dans un premier temps, puis des plus grandes flottes et enfin une politique des pavillons ambivalente pour garder des navires plus longtemps avec des normes de sécurités plus que douteuses. Aujourd'hui se pose la question de l'harmonisation technologique et de l'uniformisation complète des échanges marins contrôlés à distance depuis le numérique.²⁹ D'ailleurs ce jeu des contrôles des flux est plus que dangereux pour les pays du monde. Ne pas avoir de côte est aujourd'hui un cauchemar géographique et économique soumis à la dépendance de ses voisins et de leur bonne volonté³⁰(Mongolie avec la Chine par exemple). C'est aussi pour cette raison que l'on voit beaucoup de pays essayer de négocier des passages

²⁸ Eric Drezet (2010) *Les terres rares : où les trouve-t-on ?* EcoInfo, CNRS EDS (en ligne)

<https://ecoinfo.cnrs.fr/2010/08/06/les-terres-rares-ou-les-trouve-t-on/>

²⁹ Adam De Villiers, L., Tellenne, C. & Nocetti, J. (2021). 15 / Nouveaux espaces et nouvelles frontières de la mondialisation. Dans : Guibourg Delamotte éd., *Géopolitique et géoéconomie du monde contemporain : Puissance et conflits* (pp. 305-349). Paris: La Découverte.

³⁰ Nasanjargal, khaliun & Gamassa, Pascal & Chen, Yan. (2018). *Tianjin Port-Hinterland Connectivity to Mongolia: Challenges and Strategies*. 8pages

vers la mer ou des accords internationaux avec certains États pour pouvoir contrôler leur commerce maritime (Revendication bolivienne d'un accès à l'océan Pacifique³¹). Mais tenter de contrôler ces flux est aussi un investissement énorme et continue avec une lutte constante entre les différents grands hubs portuaires dans le monde chacun allant toujours plus loin dans l'escalade. Quant aux détroits, ils sont à la fois une bénédiction et un cauchemar de défense pour les pays en ayant. A la fois par ceux-ci les États en question deviennent des hubs portuaires ou du moins peuvent demander des droits de passage mais avoir la responsabilité de gérer la sécurité du commerce mondial dans un espace restreint est une tâche gigantesque face à la piraterie (Indonésie) ou face à des accidents bénins (Evergreen en Égypte³²). Des projets titanesques sont parfois pensés pour essayer de trouver de nouvelles routes, de reconduire les flux vers son propre pays (projet de canal en Thaïlande, au Nicaragua)³³, la route du Nord ou le passage du Nord-Ouest. La question de la gestion commune de ces espaces, de ces flux se fait donc ressentir. Avoir un bien commun pourrait mener à une désescalade économique, militaire et polluante des eaux internationales.

Enfin les océans nous connectent à travers le numérique également, les flux de données. Les enjeux câbles sous-marins deviennent des enjeux géopolitiques. La mer est un endroit où d'autres espaces stratégiques s'entrecroisent comme avec le numérique ou l'essentiel de la balance mondial repose au fond de la mer, 99% des liaisons intercontinentales y sont reliés. Même si l'internet par satellite comme avec les Starlinks de Elon Musk existe la plupart des câbles reste sous-marin et sont très vulnérables face aux nouvelles technologies maritimes. La guerre de demain, celle qui se joue en ce moment, celle de l'information se joue ici. Avoir la possibilité d'avoir une instance internationale pour sécuriser et réguler ces câbles paraît donc primordiale, la vision d'un bien commun imposerait donc des règles strictes et précises sur l'installation et la supervision de ce qui relie l'humanité au bout d'un clic.

Après avoir aborder la relation de l'Homme à l'océan comme une entité complexe reliant histoire, politique et économie dans un contexte environnementale aujourd'hui alarmant. Nous comprenons que si la mondialisation alloue lutte et coopération intensive sur ce domaine

³¹ Jean-Claude Ronger, (2011) *Bolivie-Chili : l'accès à la mer un différend vieux de plus de 130 ans*, FranceInfo (en ligne) https://www.francetvinfo.fr/monde/ameriques/bolivie-chili-l-access-a-la-mer-un-differend-vieux-de-plus-de-130-ans_3074045.html

³² Mary-Ann Russon, (2021) *The cost of the Suez Canal blockage*, BBC (en ligne) <https://www.bbc.com/news/business-56559073>

³³ Titouan Lemoine, (2014) *Des canaux titanesques pour s'adapter à l'évolution du trafic maritime*, FranceInfo (en ligne) https://www.francetvinfo.fr/monde/turquie/des-canaux-titanesques-pour-s-adapter-a-l-evolution-du-traffic-maritime_3068143.html

la question du bien commun pour la gestion des mers se pose. Ainsi on peut se demander comment évolue la notion de bien commun et comment celle-ci peut s'intégrer à l'océan mondial.

II – La conception du bien commun de l'humanité et sa complexe mise en place pour l'océan

A. Les différentes approches philosophiques du bien commun

Comme nous avons pu le constater le bien commun est un concept qui a été étudié depuis très longtemps que ce soit sur l'aspect morale, philosophique ou juridique. Mais aujourd'hui on peut trouver deux principales écoles de pensées par rapport à la vision du bien commun. En effet nous avons l'école utilitariste du bien commun et l'école néolibérale du bien commun, tous deux ont une vision différenciée de l'État et de leur rapport à travers la mondialisation. Le premier courant de pensée comprend que les États forment une communauté devant veiller sur tout le monde et qui doit répondre à des objectifs tels que le bonheur général, la richesse commune, des fins communes. L'école néolibérale est quant à elle plus « réaliste » dans sa compréhension du monde. Les États sont foncièrement inégaux et chercheront donc toujours à défendre leur intérêt avant celui des autres de peur que si l'un d'entre eux fait une confession les autres ne feront qu'en profiter, bref une compréhension plus sauvage des relations entre États.³⁴ On a une lutte entre l'État providence de Franklin Delano Roosevelt, celui du libéralisme responsable dans une nécessité de bonheur commun et de l'autre on comprend dans le néolibéralisme et la doctrine d'Adam Smith d'avoir le bonheur dans la consommation et donc dans l'efficacité ce qui prévaut au laissez faire. Si cette dernière analyse se rapproche plus de la vision actuelle des relations internationales par rapport à la mondialisation, il faut tout de même nuancer nos propos.

Le problème de la mondialisation est que par la fin de l'Union Soviétique, les tenants du laissez-faire ont été confortés dans leur position tant économique que juridique que politique. La victoire sur le communisme a entériné les outils libéraux pour accéder à cette vision du bien commun que cela soit à travers le public ou le privé mais où chacun avait leur propre vision, intérêts et ambitions autour de ces biens communs. Aujourd'hui on comprend

³⁴ MORIN, Jacques-Yvan, (2009) *"L'Ordre Juridique International Et L'Éthique Du Bien Commun Dans L'ère De La Mondialisation"*. Dans *Multiculturalism and International Law*, p. 1-32

bien que c'est principalement par l'avancée technologique et l'obsolescence de certains biens que la raison et la protection de nos alentours deviennent plus important. L'Homme bien qu'il soit un être irrationnel a appris au fil du temps à avoir un système de pensée tournant autour de l'efficacité sans prendre en compte les externalités que certaines choses peuvent avoir, par ignorance d'abord puis par individualisme changeant le système de priorité de l'individu Cette mondialisation c'est celle des grandes puissances pouvant contrôler les flux de ce commerce à leur avantage pouvant par la suite définir pour tout le monde ce qu'est le bien commun et le bon droit international. La Mondialisation bien qu'elle ouvre le monde, son laissez-faire ne fait que le fragmenter détruisant tout concept de bien commun solide. Bien que la mondialisation et ses effets à plusieurs écoles de pensées et différentes critiques, la mondialisation non régulée a des conséquences néfastes pour tout le monde y compris les pays développés qui subissent eux aussi le Covid-19, le réchauffement climatique et le manque de ressources. Bref on l'aura compris il ne faut pas diaboliser la mondialisation qui a permis de rapprocher le monde plus que jamais et a fait prendre d'une conscience collective, et d'un bien commun. Mais il faut que cette mondialisation soit régulée, équitable et respectueuse.

Le problème de la vision utilitariste du bien commun est qu'elle représente idéale et qu'elle est irréaliste dans le sens où elle ne prend pas en compte les tensions politiques et économiques entre les États. De plus cette vision avance une nécessaire démocratisation de la communauté internationale pour pouvoir implanter le bien commun. Or comme on peut le remarquer, aujourd'hui le monde est loin d'être totalement démocratique et dans l'idéal libérale. Il faut pouvoir trouver un terrain d'entente aujourd'hui malgré nos différentes idéologies, car le monde n'a plus le luxe d'attendre que tous les États embrassent la démocratie. Mais on peut soutenir la mise en place d'une vraie interculturalité du phénomène soulignant que le bien commun touche toute la planète et n'est pas une ultime définition occidentale de ce que devrait être le monde.³⁵ De plus, le principe de patrimoine commun de l'humanité est « trans-temporelle » ou « transgénérationnelle »³⁶ c'est-à-dire qu'ils touchent toutes les générations en terme équitable. Montego Bay a tout de même mis en place les premières pierres du chemin vers une institutionnalisation du droit international et de la notion de bien commun de l'humanité. Tout le monde s'est mis d'accord sur l'objectif à

³⁵ Houtart, F. (2014). *Déclaration universelle du bien commun de l'humanité*. La Pensée, 377, 61-67. <https://doi.org/10.3917/lp.377.0061>

³⁶ Émilie Gaillard, (2014) « *Repenser les biens communs* » *Le patrimoine commun de l'humanité*, CNRS Éditions, Paris, p131-154

atteindre mais non pas dans la manière où y arriver. Un irréalisme tout de même saluée par l'autrice et chercheuse Sylvie Paquebot pour la raison au moins d'exister et de s'implanter dans les esprits.³⁷

Par conséquent pour qu'une vision solide du bien commun de l'humanité puisse s'implanter il faut que les valeurs de l'école utilitariste rencontrent les facteurs réalistes du monde actuel. On peut alors se questionner comment ce bien pourrait-il être géré et sous quel contexte économique, entre socialisme et capitalisme, quel est ce fameux lendemain « post capitaliste » ?

B. Vers un nouveau modèle économique mondial : la question de la gestion

Alors que le monde rentre dans un questionnement certain sur le système des relations internationales, le sujet d'un nouveau modèle économique mondial revient sur la table. Celui-ci divise sur plusieurs points dont sur l'utilisation de la mondialisation et l'intégration ou non des biens communs au sein de de cette nouvelle économie. Le monde est aujourd'hui à un tournant pour ce qui est du bien commun de l'humanité. Ainsi on remarque que le bien commun de l'humanité s'intègre dans les stratégies et les discours où il n'est pas considéré comme un danger pour la souveraineté des Puissances. D'ailleurs le bien commun de l'humanité est même vu comme un outil politique et économique pratique soit pour continuer à rayonner sur la scène internationale en tant que protecteur de ce même bien notamment pour les Etats-Unis³⁸ ou comme moyen pour des États en développements de gagner en importance sur la scène internationale, une rhétorique défendue par la Chine à travers ses nouvelles routes de la soie (Belt and Road initiative)³⁹. Ce constat est donc à la fois encourageant et inquiétant où on remarque une politisation de l'enjeu du bien commun de l'humanité qui pose aussi alors la question du réel propriétaire du bien (l'État national ? ou l'Humanité ? quelles compréhensions du bien commun de l'humanité ?) et de la probable perte de sens originelle du concept au départ fait pour réunir et non pas participer à une compétition entre idéologies.

Par conséquent cela nous pousse à réfléchir sur la gestion du bien commun entre privé et public. Dans un compte rendu de la chercheuse d'Aziza Akhmouch sur l'exemple de la

³⁷ PAQUEROT Sylvie, (2002) « *Le statut des ressources vitales en droit international : essai sur le concept de patrimoine commun de l'humanité* » Bruylant, p. 58-70

³⁸ Hart, G. W. (2012). *National strategy, collective security, and the global common*. Denver Journal of International Law and Policy, 41(1),

<https://link.gale.com/apps/doc/A320424040/AONE?u=otta77973&sid=bookmark-AONE&xid=aaf0aab8>

³⁹ Lei, W. (2020). *BRI: A Solution for Global Common Development*. China Economist, 15(5), 2-14. (en ligne) <https://doi.org/10.19602/j.chinaeconomist.2020.09.01>

gestion de l'eau en Argentine⁴⁰ on se rend compte que les multinationales en charge de la redistribution du bien ou du moins de son exploitation responsable a des limites. En effet dans un contexte de crise sociale et économique, où des inégalités sur le plan local sont très prononcés, les entreprises dû au contexte mondiale de la concurrence et des besoins du marché peuvent paraître déconnecté des besoins sociaux des individus. Cet enjeu qui peut être repris par le politique peut mener par la suite comme en Argentine à une gestion publique désastreuse. En effet, l'eau qui fut gérer par une agence gouvernementale spécialisé entre les années 80 et 90 a souvent été à court de fonds dû aux difficultés politiques entre le fédéral et le provincial sachant que tout cela replace l'enjeu de l'eau comme bien commun dans un simple ministère (vois plus bas) spécialisé sur la question. Le manque d'investissement peut mener à la perte du bien et à son contrôle. Mais le fait de donner sa gestion par une entreprise comme par exemple Suez dans ce cas-ci l'entreprise a un risque de mettre son profit avant le critère social du bien d'où les noms de « pilleurs d'eau ». Ainsi il faut comme Béatrice Parance l'affirme sur le sujet une intervention de l'État pour contrôler et réguler la gestion du bien commun tout en ayant le privé impliqué dans cette question pour que l'investissement et la promotion du bien se fasse sans encombre.⁴¹

C. L'Arctique : échec prématuré du modèle pour les océans ?

L'Océan Arctique est une région intéressante pour comprendre les enjeux actuels concernant la mise en place de l'océan comme bien commun de l'humanité. Le pôle Nord, ou l'Arctique qui devient un Océan une certaine partie de l'année (et qui le devient de plus en plus longtemps au fur et à mesure des années suite au réchauffement climatique) est à la fois considéré comme territoire national pour certains pays mais aussi comme bien commun de l'humanité en tant que haute mer. Le conseil de l'Arctique réunissant le Canada, la Russie, les Etats-Unis, la Norvège, le Danemark, l'Islande et la Suède (qui ne revendique pas de zone maritime en Arctique), et sept organisations autochtones est un forum intergouvernemental de pays considérant avoir des intérêts dans la région. Au lieu de respecter la CNDUM sur la haute mer, la Russie, les Etats-Unis, le Danemark, la Norvège et le Canada ont revendiqué la plupart de la haute mer en négociant entre eux et en revendiquant des parties par leur plateau continentaux considérant ces espaces comme des mers

⁴⁰ Aziza Akhmouch, « Repenser les biens communs » (2014) *Public ou privé : quelle gestion pour les « communs » Le cas de l'eau en Argentine*, CNRS Éditions, Paris, p197-224

⁴¹ Béatrice Parance, « Repenser les biens communs » (2014) *La protection de la biodiversité : Entre protection et accès*, CNRS Éditions, Paris p225-240

intérieures.⁴² Ces pays travaillent alors ensemble pour protéger la région en signant des traités de coopérations, pour la protection de l'environnement et des populations y habitant mais dans le même temps la région attire les ambitions pour les raisons citées précédemment concernant les possibles nouvelles routes de commerces ou de nouveaux gisements gaziers ou pétroliers. Le nouveau code polaire sortie récemment est quant à lui vivement critiqué pour son manque de considération pour l'environnement. Enfin on peut se poser la question de la bonne gestion de ce bien lorsque récemment suite à l'invasion en Ukraine le conseil a décidé de continuer ses travaux mais sans la Russie alors que celle-ci représente quasiment la moitié des revendications...⁴³ La Russie y voit, de nos jours, même un moyen de contourner les sanctions occidentales avec davantage d'investissement dans la région.⁴⁴ Par conséquent à travers cette région on voit bien comment l'océan comme bien commun de l'humanité est à la fois convoité mais aussi protégé bien que les avancées restent ardues et liés au contexte politique et économique mondial. En tant que glacier non-navigable, l'Arctique est un bien commun de l'humanité, en tant qu'océan exploitable on remarque alors l'appétit des Puissances locales toujours plus fermes du fait de la mondialisation. L'Arctique est-il donc un bien commun de l'humanité au fil des saisons ? On peut dire du moins que l'exemple de la région met en berne le projet concret de bien commun de l'humanité pour les océans.

Par conséquent si on a pu analyser comment le bien commun de l'humanité se conceptualise, et fonctionne du moins théoriquement on a pu remarquer les différentes limites auxquels celui-ci fait face en tant que définition décriée et encore en suspens. Mais la société internationale est en mouvement constant et des forces majeures font évoluer le bien commun de l'humanité en remettant en question les acquis du système international.

⁴² Varela P. Theodora, (2017) "*Polar regions, high seas and the deep sea bed (Global Commons): International regulations and policies for their management and protection under the concept of the common heritage of mankind*", p39-52 (en ligne)

https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/bitstream/handle/unipi/10371/Varela_Theodora.pdf?sequence=1&isAllowed=y

⁴³ Radio-Canada, (2022) « *L'avenir incertain du Conseil de l'Arctique, présidé par la Russie, inquiète les Inuit* » Regard sur l'Arctique (en ligne) <https://www.rcinet.ca/regard-sur-arctique/2022/03/11/lavenir-incertain-du-conseil-de-larctique-preside-par-la-russie-inquiete-les-inuit/>

⁴⁴ Mathieu Gobeil, (2022) « *La Russie mise sur le développement dans l'Arctique pour contrer les sanctions* » Regard sur l'Arctique (en ligne) <https://www.rcinet.ca/regard-sur-arctique/2022/04/14/la-russie-mise-sur-le-developpement-dans-larctique-pour-contrer-les-sanctions/>

III – La remise en question du système international et de la mondialisation par les différents acteurs de la société mondiale

A. Le rôle des organisations non-gouvernementales et de la science dans le cadre environnementale

Les acteurs de la société civile autrefois considérés comme secondaires deviennent aujourd'hui de plus en plus écoutés et respectés avec une influence certaine sur l'opinion publique. L'enjeu climatique est certain et l'océan a sa part à jouer. En effet, l'océan absorbe 30% du CO₂ émis par l'Homme chaque année tout en étant la première source d'oxygène pour l'espèce humaine⁴⁵. Mais suite à la mondialisation intensive et polluante, la mer s'acidifie et se réchauffe par le réchauffement climatique lié aux gaz à effets de serre. Mais l'Homme pollue également la mer de multiples manières que ce soit par le chimique, le sonore, la lumière ou encore pire la pollution plastique qui est énorme, aujourd'hui c'est une île flottante de plastique de 620 000 miles carrés soit deux fois la taille du Texas⁴⁶. Ainsi on a plusieurs organisations non gouvernementales et groupes de pression pour la protection de la biodiversité, contre le changement climatique se rassemblant et s'appuyant sur l'influence et la connaissance de nombreux scientifiques travaillant dans le domaine. Désormais les ONG non seulement dénoncent en tant que lanceurs d'alertes sur les dangers pour la faune, la flore et l'humanité mais apportent aussi des instruments de solutions telle que la mise en place du concept de bien commun, de la réflexion sur un nouveau modèle économique mondial. De nos jours les ONG ont une réelle place au sein des organisations internationales et sont plus écoutées. Les ONG sont capables de rallier les masses à travers le monde et d'effectuer des actions de désobéissance civile, de manifestations conséquentes (Greenpeace a une flotte de trois navires dédiés à la protection marine, l'étude scientifique et de manifestation en mer avec le célèbre Rainbow Warrior, L'Arctic Sunrise et l'Esperanza⁴⁷) et ont également des réseaux influant touchant entreprises et États (sur ce point on peut citer la plateforme océan et climat qui travaille en étroite collaboration avec la commission océanographique intergouvernementale (COI) de

⁴⁵ Martine Valo, (2015) « *L'océan absorbe 30% des émissions de CO₂ dues aux activités humaines* », Le Monde (en ligne) https://www.lemonde.fr/climat/article/2015/06/08/l-océan-absorbe-30-des-émissions-de-co2-dues-aux-activités-humaines_4649587_1652612.html

⁴⁶ Jenny Howard, (2022) *Tout comprendre sur : la pollution marine*, National Geographic (en ligne) <https://www.nationalgeographic.fr/environnement/tout-comprendre-sur-la-pollution-marine>

⁴⁷ Site officiel de Greenpeace, (2022) *La flotte de Greenpeace* (en ligne) <https://www.greenpeace.org/canada/fr/qui-sommes-nous/la-flotte-de-greenpeace/>

l'UNESCO lors de nombreux sommets avec beaucoup de partenaires notamment scientifique à son actif⁴⁸).

Mais le problème de ces ONG est la concurrence que celles-ci ont aussi entre elles pour vouloir représenter l'humanité, pour être la plus importante aux yeux des organisations internationales ce qui peut parfois nuire à la réalisation de leurs objectifs communs.⁴⁹ Enfin les groupes de pression ne sont pas à l'abri de leur propre scandale. Se pose aussi la question de leur légitimité lorsque ceux-ci se présentent comme les défenseurs de l'humanité, on peut se demander quels outils autre que le vote juridiquement applicable (et les pétitions) peut véritablement appliquer le côté « représentatif » qu'à un individu ou une organisation. Cependant on ne peut que louer l'activité de ses groupes quand il s'agit de susciter une prise de conscience en ce qui concerne les enjeux climatiques et sanitaire pour ce qui est notamment des océans. De plus en plus d'ONG revendiquent alors la mise en place d'un bien commun dans la continuité d'un monde post capitaliste (reste à savoir s'il faut une décroissance ou une croissance régulée sujet encore épineux et où les États émettent beaucoup de réticences). Une limite qu'il ne faut pas sous-estimer est la différence de priorités entre individus. Aujourd'hui de nombreux activistes défendent l'énergie renouvelable et la mise en commun des biens car pour eux ce serait une solution économique. Par conséquent quand les États tentent d'émettre des politiques en ce sens notamment avec de l'énergie plus verte disons, beaucoup de secteurs dans l'économie ferment et si la transition n'est pas correctement réalisée cela peut mener à plus d'inégalités et d'incompréhension entre les individus, c'est l'une des raisons pourquoi on trouve encore beaucoup de climatosceptique notamment aux États-Unis. De plus la science la plupart du temps lorsqu'elle défend aussi la mise en place d'un bien commun et la protection de l'environnement celle-ci ne se concentre en général que sur les faits scientifiques et biologiques sans pour autant analyser des possibles politiques efficaces et réalistes acceptable pour la majeure partie de la population.

Par conséquent cela explique pourquoi l'idéal de bien commun et la défense d'une politique plus verte est souvent incomprise et considéré comme une politique pensée et réalisée par les personnes en capacité de le faire sans se préoccuper des personnes du quotidien. C'est pourquoi il faut que les acteurs de la société civile chacun représentant son opinion se concentre et aille plus loin sur la réflexion de l'éthique des politiques plutôt que de la mise en place des politiques,

⁴⁸ Plateforme Océan & Cimat : Un Océan en bonne santé, un climat protégé (2022) site officiel (en ligne) <https://ocean-climate.org/notre-historique/>

⁴⁹ Dembele, Koumba (2020). *Les ONG protectrices des droits humains en concurrence entre elles et avec les organisations intergouvernementales*. Civitas Europa, 45, 317-332. (en ligne) <https://doi.org/10.3917/civit.045.0317>

plus compromettante⁵⁰. L'État attaché à la réalisation des politiques et surveillés par ces mêmes ONG pourrait donc avoir une ligne directrice pour une politique à long terme plus efficace.

La Mondialisation en ce sens rapproche les individus et les possibilités de coopération comme les études scientifiques mais aussi rappelle à la fois l'unicité de l'humanité ainsi que sa grande divergence de mode de vie. Dans le même temps les entreprises sont des entités devenues incontournables et peuvent avoir un rôle à jouer en tant que pivot du système économique mondial actuel.

B. Des entreprises facteurs de changements pour le meilleur ou pour le pire ?

Les entreprises ont toujours été sources d'avancées sur le plan maritime pour notamment exporter toujours plus loin et toujours à plus de consommateurs. L'océan a fait la richesse de beaucoup d'individus leur donnant parfois par la suite une légitimité politique, les mers ont bâti des nations entières. Bref comme nous avons pu le remarquer l'océan a un réel passif avec l'Homme et donc avec les entreprises également. Si tout notre système de pensée économique a évolué autour de cet obstacle et de cette ressource inépuisable et rempli d'innombrables trésors, aujourd'hui se pose la question de l'opinion politique des entreprises sur le statut marin. Paradoxalement ces entreprises sont à la fois un défenseur et un contestataire véhément du concept de bien commun de l'humanité agissant de ce fait comme un reflet de notre sujet : la mondialisation. Si les revenus économiques sont laissés à la libre dépendance des acteurs sans contrainte politique de souveraineté quelconque alors oui les entreprises sont un fervent soutien de ce terme mais si au contraire on parle de responsabilité écologique par exemple alors on a une levée de masse des groupes de pression économiques. Mais bien commun comme nous précédemment expliquer ne veut pas dire communisme mais responsabilité dans l'exploitation du bien dans l'optique du partage d'un même socle. Ainsi les entreprises sont encouragées à utiliser les mers et océans pour se développer et créer des marchés du moment que la production est responsable et ne vient pas endommager le bien commun. Par conséquent la meilleure des solutions pour joindre les deux bouts est de mettre en place ce qu'on appelle une économie circulaire à condition que les enjeux soient compris et mis dans une perspective durable⁵¹. Cette économie comme son nom l'indique s'auto-alimente, et comme dirait

⁵⁰ Westra, L., Gray, J., & D'Aloia, A. (Eds.). (2016). *The common good and ecological integrity: Human rights and the support of life*. Taylor & Francis Group.

⁵¹ Lonca, G. (2020). *L'économie Circulaire Est-Elle Bonne Pour l'Environnement ? Essais Sur La Mesure De La Circularité*. Available from ProQuest Dissertations & Theses Global. p1-28 (en ligne)

Lavoisier : « Rien ne se perd, tout se transforme ! », une économie plus saine et attentive à des ressources considérées désormais comme limitées. Cela a déjà été réalisé pour l'eau chez de nombreuses entreprises⁵² et cela peut être implanté pour les océans, la difficulté étant surtout d'avoir les moyens technologiques et financiers de l'implanter sur l'entièreté du globe.

L'un des principaux obstacles d'une vision entrepreneuriale pour le bien commun, est l'oligopole présent chez l'économie des océans. On appelle ce groupe « l'Océan 100 » et il concentre les 100 entreprises détenant le plus d'actifs et ayant le plus grand poids économique sur les mers, la plupart d'entre elles sont des industries spécialisées dans l'extraction d'énergie fossile ou d'extraction minérale offshore que ce soit pétrole ou gaz qui ont alors des actions dans d'autres entreprises tout autant importantes sur le plan maritime. Ainsi ce groupe a un véritable poids de lobby avec leur propre intérêt quand il s'agit de la question des océans sur la scène internationale avec des biens plus que sensibles pour les consommateurs de nombreux États... Si on réunissait ces 100 économies cela représenterait le PIB du Mexique soit la 16^e puissance économique mondiale.⁵³ Ces entreprises souvent extrêmement polluantes et dans la logique d'une mondialisation néolibérale est toujours dans l'idée d'étendre son marché afin d'être toujours plus compétitif. Par conséquent ce groupe est plus dans la promotion d'une exploration plus poussée des fonds marins vers des ressources encourent sous exploitées comme les terres rares sous-marines dû au fait de la législation de la CNDUM sur les fonds marins et le rôle de la zone.

A cet égard, l'Autorité internationale des fonds marins (AIFM) a récemment rendu une décision le 1^{er} décembre 2022 sur le fait d'autoriser l'exploitation des fonds marins par des entreprises publiques et privées ayant un contrat avec l'AIFM si ces entreprises sont assez transparentes sur ses statistiques attendant à son impact environnemental local. De plus l'AIFM met au point « un code de réglementation de l'exploitation des ressources » que les entreprises devront suivre.⁵⁴ Cela occulte alors l'ambition passée de vouloir mettre en place « l'Entreprise » qui devait donc exploiter et redistribuer ces ressources pour l'humanité entière. Il reste maintenant à analyser les futures résultats,

<https://login.proxy.bib.uottawa.ca/login?url=https://www.proquest.com/dissertations-theses/1-économie-circulaire-est-elle-bonne-pour/docview/2624659962/se-2>

⁵² Valade, H. (2018). *L'eau, un commun environnemental de l'humanité ? Réflexion d'une entreprise de l'eau sur ce sujet*. Responsabilité & Environnement, (92), 36-39. (en ligne)

<https://login.proxy.bib.uottawa.ca/login?url=https://www.proquest.com/scholarly-journals/leau-un-commun-environnemental-de-lhumanité/docview/2148521892/se-2>

⁵³ Virdin, J., Vegh, T., Jouffray, J. B., Blasiak, R., Mason, S., Österblom, H., Vermeer, D., Wachtmeister, H., & Werner, N. (2021). *The Ocean 100: Transnational corporations in the ocean economy*. Science advances, 7(3) (en ligne) <https://doi.org/10.1126/sciadv.abc8041>

⁵⁴ Micheal Lodge, (2022) *L'autorité internationale des fonds marins et l'exploitation minière des grands fonds marins*, Organisation des Nations Unies, (en ligne) <https://www.un.org/fr/chronicle/article/lautorite-internationale-des-fonds-marins-et-lexploitation-miniére-des-grands-fonds-marins>

conséquences de cette décision sur la biodiversité marine que l'AIFM sait et affirme que des conséquences seront visible.

Pour revenir à nos propos l'Océan 100, a une vision du bien commun plus néolibérale comme expliquée précédemment dans le sens où le bien doit être mis à disposition à n'importe quel acheteur peu importe la nationalité pour pouvoir avoir un marché plus libre. Le défi qui se pose à la communauté internationale est donc de se défaire de la dépendance quasi-totale actuelle que celle-ci a par rapport à ces groupes pour pouvoir insuffler de nouvelles idées de gestions économiques du bien maritime.

Ainsi la mondialisation apporte dans son histoire et de par sa gestion économique contemporaine son lot d'externalité négative et ses défaillances de marché. Mais cela ne signifie pas que la mondialisation entraîne forcément ces effets, ni que ceux-ci sont irréversibles, l'État a un rôle à jouer et doit être présent pour réguler la mondialisation et les abus de pouvoir comme il a pu le faire dans le passé.

C. La souveraineté à quel prix ? Entres États et Organisations internationales

« Aucune économie n'est assez forte pour arrêter la vague montante de la mondialisation. Il n'existe pas non plus d'alternative viable. Donc, ce que les gouvernements doivent faire, c'est embrasser la mondialisation, et renforcer les institutions nationales pour faire face aux contraintes imposées à leur société respective. En fait, différentes réponses peuvent être données à la mondialisation à condition de tout mettre en place pour que les populations tirent des avantages de cette dernière. C'est seulement de cette façon que nous pouvons fournir un futur plus sûr et meilleur pour elles »⁵⁵ Comme le dit parfaitement le premier ministre de Singapour, la mondialisation est là pour rester et l'État doit composer avec celle-ci. La question de la souveraineté est souvent relevée. Dans l'idéal post guerre froide et néolibérale, beaucoup pensaient que de promouvoir d'autant plus le commerce international et les échanges, supprimer un maximum de régulations pour faciliter les flux mondiaux encourageraient la démocratie d'une manière ou d'une autre, l'interdépendance provoquant de fait la paix dans le monde. Or nous constatons aujourd'hui que cette théorie s'est révélée inexacte avec l'Ukraine envahie par une Russie autoritaire, et une Chine totalitaire plus puissante que jamais, maitre des

⁵⁵ Goh Chok Tong, Premier ministre de Singapour (discours prononcé le 19 janvier 2000 devant la confédération de l'industrie)

clés de la mondialisation. Comme vu précédemment la vision de bien commun si elle n'est émise que dans son passif démocratique ne peut qu'échouer dans notre contexte actuel, par conséquent les États ont un rôle de régulateur de la mondialisation. Comme en Asie, les régimes sont prudents et utilise la mondialisation à son plein potentiel gardant leur propre souveraineté le cas échéant.⁵⁶ Le bien commun, peut lui, remettre en question cette souveraineté si l'éthique n'est pas considérée la même entre les peuples. Aujourd'hui beaucoup de personnes aimeraient critiquer la mondialisation en tant que tel, mais il faut comprendre la mondialisation à la fois comme un outil et une conséquence. C'est ce qu'en font les États qui importe. Par conséquent pour pouvoir mettre en place un bien commun respecté par tous, ayant une réelle utilité, il faut que les États puissent dépasser les visions sociaux-démocrates ou néolibérales, il faut dépasser les idéologies pour pouvoir répondre à la fois aux besoins primaires des individus tout en respectant notre espace commun qu'est la Terre.⁵⁷ Il faut que l'État soit présent pour protéger à la fois environnement et individus en mer contre le crime d'où la nécessité d'avoir un droit international pénale efficient pour qu'un bien commun de l'humanité soit accepté sur les océans où trop souvent des exactions s'y déroulent notamment en haute mer. « Le meurtre est si commun dans certains endroits que lorsque l'ONU a interrogé des marins cambodgiens opérant dans la mer de Chine méridionale, 50% d'entre eux ont affirmé avoir déjà été témoin d'un tel acte à bord de leur bateau », rapporte le journaliste Ian Urbina⁵⁸ lors de ses voyages sur les mers les plus dangereuses du globe. L'État doit être capable de réguler les forces économiques en vigueur pour toujours être dans la capacité d'émettre des réserves ou de faire appliquer l'éthique qui doit être accepté auprès de la communauté internationale.

A propos des organisations internationales, l'État se questionne aussi par rapport à son rôle et sa présence dans celle-ci en parallèle avec la crise du multilatéralisme que nous connaissons. L'ONU peut-elle vraiment être l'instigatrice d'un bien commun quand celle-ci est déjà décriée ? Oui mais pas seule comme nous avons pu l'expliquer au cours de notre analyse. Organisation internationale où en sommes-nous ? En été 2022, alors que l'ONU a nommé la décennie 2021-2030, la décennie de l'Océan⁵⁹, le secrétaire général de l'organisation a déclaré « l'état d'urgence des océans » à la conférence de Lisbonne sur les Océans où le monde où les

⁵⁶ Acharya, A. (2001). *Mondialisation et souveraineté : une réévaluation de leur lien*. Revue internationale de politique comparée, 8, 383-394. (en ligne) <https://doi.org/10.3917/ripc.083.0383>

⁵⁷ Claude Ryan, (2004, mis en ligne le 29 décembre 2015) « *L'autorité politique et le service du bien commun dans les conditions d'aujourd'hui* », Éthique publique vol. 6, n° 1, 16-24 (en ligne) <https://doi.org/10.4000/ethiquepublique.2045>

⁵⁸ Urbina, I. (2019). *The outlaw Ocean : crime and survival in the last untamed frontier*. The Bodley Head.

⁵⁹ Département des affaires économiques et sociales, (2021) *L'ONU lance sa décennie d'action pour protéger l'océan Organisation des Nations Unies* (en ligne) <https://www.un.org/development/desa/fr/news/sustainable/ocean-decade-launch.html>

États ont reconnu un échec collectif souhaitant faire de cette année, une relance des avancées sur la protection des océans en péril⁶⁰. Si nous sommes encore loin d'un bien commun de l'humanité en terme pratique, les organisations internationales ont eu le mérite de réunir les différents États pour parler de l'état des océans, des effets de la mondialisation avec une prise de conscience générale (d'autant plus poussé après la crise du Covid-19) de la proximité de chacun et de la nécessité de travailler sérieusement autour d'un bien considéré comme communément partagé... Ainsi bien qu'imparfait, le travail pour l'océan mondial comme bien commun de l'humanité ne peut se faire que dans un contexte mondialisé et autour de l'ONU mais où tous les acteurs doivent être présents et collaborer revenant à la définition primaire d'humanité.

⁶⁰ ONU Info, Organisation des Nations Unies, (2022) *La conférence de Lisbonne se termine par un appel à plus d'ambition face à l'état désastreux des océans* (en ligne) <https://news.un.org/fr/story/2022/07/1123002>

Conclusion

Ainsi au cours de notre analyse nous avons pu distinguer les différentes conceptions de la mondialisation et leur effet sur la compréhension et la mise en place d'un bien commun de l'humanité à travers l'exemple de l'océan. La relation entre l'océan et l'Homme est une relation complexe s'inscrivant dans l'histoire à travers la mondialisation reflétant l'évolution économique de l'Homme ainsi que son système de pensée politique par la mise en perspective du droit de la mer soit des souverainetés à l'appétit géostratégique souhaitant établir des règles de bien fondé sur un bien que l'on commence à peine à comprendre comme limité. L'océan en tant que bien économique à la fois définition et conséquence de la mondialisation dévoile une double compréhension du bien commun chez l'être humain. La conception même du bien commun de l'humanité est difficile dans le sens où on peut vite tomber dans l'idéologie avec deux écoles de pensées principales que sont l'école utilitariste et l'école néolibérale du bien commun. Mais pour pouvoir appréhender et modeler le bien commun de l'humanité il faut nécessairement allier les deux visions entre idéalisme et réalisme pour définir des valeurs communes dans un contexte économique certain et à prendre en compte. Ainsi l'océan Arctique comme nous avons pu le distinguer est un exemple parfait de la complexité de l'océan en tant que bien commun entre volonté souveraine de domination des ressources et protection d'un bien fragile communément accepté entre les acteurs locaux. Le manque de définition d'une éthique mondial sur le sujet du bien commun de l'humanité correspond à la situation de l'ONU actuelle, ayant un but précis mais sans réels accords communs pour y parvenir. Il faut donc réaffirmer nos valeurs humaines communes et trouver des terrains d'entente afin d'avancer le plus rapidement sur un sujet brûlant c'est pourquoi chaque acteur de la société civile, entrepreneuriale et étatique doivent jouer et jouent déjà un rôle dans la redéfinition du système international tel qu'on le connaît avec des avancées certes minimales aujourd'hui mais avec une voix qui se fait de plus en plus forte.

Par conséquent le bien commun de l'humanité, on l'a compris peut exister mais à condition de questionner nos propres acquis il faudrait donc pouvoir approfondir notre recherche sur d'autres exemples de biens communs importants et possibles à mettre en place, avec un nouvel ordre économique mondial voir même une ONU réformée !

Bibliographie

Houtart, F. (2014). *Déclaration universelle du bien commun de l'humanité*. La Pensée, 377, 61-67. (en ligne) <https://doi.org/10.3917/lp.377.0061>

Drisch, J. (2017). *Stratégie maritime – L'océan, bien commun de l'humanité ?*. Revue Défense Nationale, 797, 107-109. (en ligne) <https://doi-org.proxy.bib.uottawa.ca/10.3917/rdna.797.0107>

Lodge, M. W. (2012). *The Common Heritage of Mankind*, The International Journal of Marine and Coastal Law, 27(4), 733-742. doi: <https://doi.org/10.1163/15718085-12341248>

Varela P. Theodora, (2017) “*Polar regions, high seas and the deep sea bed (Global Commons): International regulations and policies for their management and protection under the concept of the common heritage of mankind*”, University of Piraeus: https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/bitstream/handle/unipi/10371/Varela_Theodora.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Marchi, J. (2017). *Bien commun et droit international*. Les Cahiers Portalis, 4, 53-67. (en ligne) <https://doi.org/10.3917/capo.004.0053>

Strati, A. (1991). *Deep Seabed Cultural Property and the Common Heritage of Mankind*. The International and Comparative Law Quarterly, 40(4), 859–894. (en ligne) <http://www.jstor.org/stable/759958>

Morse, E. L. (1977). *MANAGING INTERNATIONAL COMMONS*. Journal of International Affairs, 31(1), 1–21. (en ligne) <http://www.jstor.org/stable/24359529>
PARANCE Béatrice et De SAINT VICTOR Jacques, (2014) « Repenser les biens communs », CNRS Editions, Paris, p 9-32

Division des affaires maritimes et du droit de la mer, Bureau des affaires juridiques (1997) « *Le droit de la mer : la notion de patrimoine commun de l'humanité : historique de l'élaboration des articles 133 à 150 et 311 (6) de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer* ». Nations Unies

DELAS Olivier, et DeBLOCK Christian. (2003) « *Le bien commun comme réponse politique à la mondialisation* ». Bruylant

Bergougnou, L. (2016). *L'océan comme bien commun: Albert I^{er} de Monaco et la naissance de l'océanographie*. Bulletin de l'Institut Pierre Renouvin, 44, 21 -30. (en ligne) <https://doi.org/10.3917/bipr1.044.0021>

Laurent Carroué, (2020) *Atlas de la mondialisation : une seule terre, des mondes Deuxième édition*, autrement p6-13

PARANCE Béatrice et De SAINT VICTOR Jacques, (2014) « *Repenser les biens communs* » CNRS Éditions, Paris,

Harribey, J. (2011). *Le bien commun est une construction sociale. Apports et limites d'Elinor Ostrom*. L'Économie politique, 49, 98-112

Ilias Psarianos, (2018) COP24 – Catherine Chabaud : « *L’océan est un bien commun de l’humanité* », France Bleu (en ligne) <https://www.francebleu.fr/infos/climat-environnement/cop-24-catherine-chabaud-l-ocean-est-un-bien-commun-de-l-humanite-1542809601>

Grégory Fléchet, (2020) *Les Représentations de l’océan au cours de l’Histoire*, Université de Lyon (en ligne) <https://popsciences.universite-lyon.fr/ressources/les-representations-de-locean-au-long-de-lhistoire/?cn-reloaded=1>

Frédéric Valentin, (2016) *Du nouveau sur l’origine des premiers Polynésiens*, CNRS (en ligne) <https://www.inshs.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/du-nouveau-sur-lorigine-des-premiers-polynesiens>

Jacqueline Leclercq-Marx, (2017) « *Animaux aquatiques et monstres des mers septentrionales* », *Entre Tradition classique et imaginaire germano-celtique. Les monstres anthropomorphes des mers septentrionales, au Moyen Age et au début de l’époque moderne* (Podcast), France culture (en ligne) <https://www.radiofrance.fr/franceculture/la-fabuleuse-histoire-des-monstres-marins-3074517>

Abulafia, D. (2019). *The boundless sea: a human history of the oceans*. Oxford University Press p484-485

They Marine (2013) *Grotius, La liberté des mers / Mare liberum avec une introduction de Charles Leben*, Annuaire Français de Droit international, Persée (en ligne) https://www.persee.fr/doc/afdi_0066-3085_2013_num_59_1_4842_t30_0695_0000_2

Cour internationale de justice (2022) *Derniers développements : Pêcheries (Royaume-Uni C. Norvège) 1951* (en ligne) <https://www.icj-cij.org/fr/affaire/5>

Organisation des Nations Unies (2002, *Agreement between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the Kingdom of Norway relating to the delimitation of the continental shelf between the two countries, 10 March 1965*, Delimitation Treaties Infobase (en ligne) <https://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/TREATIES/GBR-NOR1965CS.PDF>

Lyonel Perabo (2011), *Frontière maritime : un accord après 40ans d’attente*, Francofil’ le journal de la francophonie en Europe du Nord (en ligne) <https://www.lefrancofil.com/6846/norvege/frontiere-maritime-un-accord-apres-40-dattente/>

Juda, L. (1996). *International law and ocean use management: The evolution of ocean governance*. Taylor & Francis Group. p96

Organisation des Nations Unies (1958), *Convention sur la haute mer* p11 (en ligne) https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/french/conventions/8_1_1958_high_seas.pdf

Organisation des Nations Unies, (1958) *Convention sur la pêche et la conservation des ressources biologiques de la haute mer* (en ligne) https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/french/conventions/8_1_1958_fishing.pdf

France 24, (2022) *Le Liban et Israël signent l'accord délimitant leur frontière maritime* (en ligne) <https://www.france24.com/fr/moyen-orient/20221027-l-accord-frontalier-maritime-une-reconnaissance-d-isra%C3%A9l-par-le-liban-pour-ya%C3%A9fr-lapid>

Frédéric Lasserre, (2020), *Les revendications sur les plateaux continentaux étendus en arctique, sous le signe de la coopération*, Conseil québécois d'études géopolitiques (en ligne) <https://cqegheulaval.com/2020/06/17/les-revendications-sur-les-plateaux-continentaux-etendus-en-arctique-sous-le-signe-de-la-cooperation/>

Martine Valo, (2022) *L'exploitation minière des fonds marins divise les 168 États-membres de l'Autorité internationale des fonds marins*, Le Monde (en ligne) https://www.lemonde.fr/planete/article/2022/11/12/l-exploitation-mini%C3%A8re-des-fonds-marins-divise-les-etats_6149600_3244.html

National Geographic Society (2020), *Marine Protected Area* (en ligne) <https://education.nationalgeographic.org/resource/marine-protected-area>

Organisation des Nations Unies (2022), *Conférence intergouvernementale sur la biodiversité marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale* (en ligne) <https://www.un.org/bbnj/fr>

Ambassade de France à Hanoi, Service économique de Hanoi, (2021) *L'aquaculture et la pêche, secteur clé de l'économie agricole du Vietnam*, Ministère de l'économie des finances et de la relance, Direction générale du Trésor (en ligne) <https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/58f8ee96-8017-4026-b2d5-ea2d91932e76/files/2ba6586a-50c8-4730-a0a8-f0cce6959f85>

Agence France Presse, (2018), *Le Japon et la pêche à la baleine, une longue histoire*, Sciences et Avenir (en ligne) https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/le-japon-et-la-peche-a-la-baleine-une-longue-histoire_130481

Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, (2016) *La consommation de poissons par habitant dépasse les 20 kilos par an* (en ligne) <https://www.fao.org/news/story/fr/item/423152/icode/>

Dézéraud, P. (2022). *Méditerranée : la délicate rencontre entre territorialisation de l'espace maritime et concept de bien commun de l'humanité*. Confluences Méditerranée, 120, 29-40. (en ligne) <https://doi.org/10.3917/come.120.0030>

Frédéric Lasserre, (2019) *Dossier : les mondes arctiques, espaces, milieux, sociétés, La course à l'appropriation des plateaux continentaux arctiques, un mythe à déconstruire*, Géoconfluences, école normale supérieure de Lyon (en ligne) <http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/arctique/articles-scientifiques/la-course-a-l-arctique-un-mythe>

Eric Drezet (2010) *Les terres rares : où les trouve-t-on ?* EcoInfo, CNRS EDS (en ligne) <https://ecoinfo.cnrs.fr/2010/08/06/les-terres-rares-ou-les-trouve-t-on/>

Adam De Villiers, L., Tellenne, C. & Nocetti, J. (2021). 15 / Nouveaux espaces et nouvelles frontières de la mondialisation. Dans : Guibourg Delamotte éd., *Géopolitique et géoéconomie du monde contemporain: Puissance et conflits* (pp. 305-349). Paris: La Découverte. (en ligne)

<https://www.cairn.info/geopolitique-et-geoéconomie-du-monde-contemporain--9782348070037-page-305.html>

Nasanjargal, khaliun & Gamassa, Pascal & Chen, Yan. (2018). *Tianjin Port-Hinterland Connectivity to Mongolia: Challenges and Strategies* (en ligne)

https://www.researchgate.net/publication/324123974_Tianjin_Port-Hinterland_Connectivity_to_Mongolia_Challenges_and_Strategies

Jean-Claude Rongeras, (2011) *Bolivie-Chili : l'accès à la mer un différend vieux de plus de 130 ans*, FranceInfo (en ligne) https://www.francetvinfo.fr/monde/ameriques/bolivie-chili-l-acces-a-la-mer-un-differend-vieux-de-plus-de-130-ans_3074045.html

Mary-Ann Russon, (2021) *The cost of the Suez Canal blockage*, BBC (en ligne) <https://www.bbc.com/news/business-56559073>

Titouan Lemoine, (2014) *Des canaux titanesques pour s'adapter à l'évolution du trafic maritime*, FranceInfo (en ligne) https://www.francetvinfo.fr/monde/turquie/des-canaux-titanesques-pour-s-adapter-a-l-evolution-du-traffic-maritime_3068143.html

MORIN, Jacques-Yvan, (2009) "*L'Ordre Juridique International Et L'Éthique Du Bien Commun Dans L'ère De La Mondialisation*". Dans *Multiculturalism and International Law*, p. 1-32 (page 1)

Émilie Gaillard, (2014) « *Repenser les biens communs* » *Le patrimoine commun de l'humanité*, CNRS Éditions, Paris, p131-154

PAQUEROT Sylvie, (2002) « *Le statut des ressources vitales en droit international : essai sur le concept de patrimoine commun de l'humanité* » Bruylant, p. 58-70

Hart, G. W. (2012). *National strategy, collective security, and the global common*. *Denver Journal of International Law and Policy*, 41(1), <https://link.gale.com/apps/doc/A320424040/AONE?u=otta77973&sid=bookmark-AONE&xid=aaf0aab8>

[1]王镭.(2020).*BRI:A Solution for Global Common Development*. *China Economist*(05),2-14. (En ligne) <https://doi.org/10.19602/j.chinaeconomist.2020.09.01>

Aziza Akhmouch, (2014) « *Repenser les biens communs* » *Public ou privé : quelle gestion pour les « communs* » *Le cas de l'eau en Argentine*, CNRS Éditions, Paris, p197-224

Béatrice Parance (2014) , « *Repenser les biens communs* » *La protection de la biodiversité : Entre protection et accès*, CNRS Éditions, Paris p225-240

Radio-Canada, (2022) « *L'avenir incertain du Conseil de l'Arctique, présidé par la Russie, inquiète les Inuit* », *Regard sur l'Arctique* (en ligne) <https://www.rcinet.ca/regard-sur-arctique/2022/03/11/lavenir-incertain-du-conseil-de-larctique-preside-par-la-russie-inquiete-les-inuit/>

Mathieu Gobeil, (2022) « *La Russie mise sur le développement dans l'Arctique pour contrer les sanctions* », Regard sur l'Arctique (en ligne) <https://www.rcinet.ca/regard-sur-arctique/2022/04/14/la-russie-mise-sur-le-developpement-dans-larctique-pour-contrer-les-sanctions/>

Martine Valo, (2015) « *L'océan absorbe 30% des émissions de CO2 dues aux activités humaines* », Le Monde (en ligne) https://www.lemonde.fr/climat/article/2015/06/08/l-ocean-absorbe-30-des-emissions-de-co2-dues-aux-activites-humaines_4649587_1652612.html

Jenny Howard, (2022) *Tout comprendre sur : la pollution marine*, National Geographic (en ligne) <https://www.nationalgeographic.fr/environnement/tout-comprendre-sur-la-pollution-marine>

Site officiel de Greenpeace, (2022) *La flotte de Greenpeace* (en ligne) <https://www.greenpeace.org/canada/fr/qui-sommes-nous/la-flotte-de-greenpeace/>

Plateforme Océan & Climat : Un Océan en bonne santé, un climat protégé (2022) site officiel (en ligne) <https://ocean-climate.org/notre-historique/>

Dembele, Koumba (2020). *Les ONG protectrices des droits humains en concurrence entre elles et avec les organisations intergouvernementales*. Civitas Europa, 45, 317-332. (en ligne) <https://doi.org/10.3917/civit.045.0317>

Westra, L., Gray, J., & D'Aloia, A. (Eds.). (2016). *The common good and ecological integrity: Human rights and the support of life*. Taylor & Francis Group.

Lonca, G. (2020). *L'économie Circulaire Est-Elle Bonne Pour l'Environnement ? Essais Sur La Mesure De La Circularité*. Available from ProQuest Dissertations & Theses Global. (en ligne) <https://login.proxy.bib.uottawa.ca/login?url=https://www.proquest.com/dissertations-theses/l-economie-circulaire-est-elle-bonne-pour/docview/2624659962/se-2>

Valade, H. (2018). *L'eau, un commun environnemental de l'humanité ? Réflexion d'une entreprise de l'eau sur ce sujet*. Responsabilité & Environnement, (92), 36-39. (en ligne) <https://login.proxy.bib.uottawa.ca/login?url=https://www.proquest.com/scholarly-journals/leau-un-commun-environnemental-de-lhumanite/docview/2148521892/se-2>

Viridin, J., Vegh, T., Jouffray, J. B., Blasiak, R., Mason, S., Österblom, H., Vermeer, D., Wachtmeister, H., & Werner, N. (2021). *The Ocean 100: Transnational corporations in the ocean economy*. Science advances, 7(3) (en ligne) <https://doi.org/10.1126/sciadv.abc8041>

Micheal Lodge, (2022) *L'autorité internationale des fonds marins et l'exploitation minière des grands fonds marins*, Organisation des Nations Unies (en ligne) <https://www.un.org/fr/chronicle/article/lautorite-internationale-des-fonds-marins-et-lexploitation-mini%C3%A8re-des-grands-fonds-marins>

Goh Chok Tong, Premier ministre de Singapour (discours prononcé le 19 janvier 2000 devant la confédération de l'industrie)

Acharya, A. (2001). *Mondialisation et souveraineté : une réévaluation de leur lien*. Revue internationale de politique comparée, 8, 383-394. (en ligne) <https://doi.org/10.3917/ripc.083.0383>

Claude Ryan, (2004, mis en ligne le 29 décembre 2015) « *L'autorité politique et le service du bien commun dans les conditions d'aujourd'hui* », *Éthique publique* vol. 6, n° 1 (en ligne) <https://doi.org/10.4000/ethiquepublique.2045>

Urbina, I. (2019). *The outlaw Ocean : crime and survival in the last untamed frontier*. The Bodley Head.

Département des affaires économiques et sociales, (2021) *L'ONU lance sa décennie d'action pour protéger l'océan*, Organisation des Nations Unies (en ligne) <https://www.un.org/development/desa/fr/news/sustainable/ocean-decade-launch.html>

ONU Info, (2022) *La conférence de Lisbonne se termine par un appel à plus d'ambition face à l'état désastreux des océans*, Organisation des Nations Unies (en ligne) <https://news.un.org/fr/story/2022/07/1123002>